

Hands-on Lab: Walk in your users' shoes

Durch die SUB Hamburg (aka „Stabi“) in den Schuhen der Nutzenden

Bei diesem Walk wird die Angebotswelt der SUB Hamburg unter die Lupe genommen. Es geht darum, mehr darüber zu lernen, an welchen Stellen die Stabi-Services schon gut sind und an welchen Stellen und in welche Richtung Verbesserungen notwendig sind. Deshalb ist es hilfreich, wenn Du möglichst detailliert dokumentierst, wie Du vorgegangen bist und an welchen Stellen sich Irritationen, Probleme etc. ergeben haben. Probleme sind also hier beinahe interessanter als Erfolge.

Sei bitte ganz Du selbst und verhalte Dich möglichst authentisch hinsichtlich Deiner persönlichen Vorlieben und Neigungen. Auf diesem Bogen findest Du Aufgaben und Fragen, die Dir helfen sollen, Dein Nutzungserlebnis in der Bibliothek festzuhalten. Du kannst alles aufschreiben, was Dir auffällt – von der Vorbereitung für den Besuch der Bibliothek bis zum Verlassen der Bibliothek.

Uns geht es darum, unsere Prozesse zu verbessern – nicht um die Bewertung von Mitarbeitenden. Bitte halte Dein Nutzungserlebnis daher so fest, dass uns das unterstützt und nenne keine Namen von Mitarbeitenden, mit denen Du interagiert hast, auch wenn Dir diese ggf. bekannt werden.

Wir freuen uns, wenn Du Screenshots oder Fotos machst, wenn Dir etwas auffällt. Achte dabei nur darauf, dass keine Personen erkennbar auf den Fotos zu sehen sind und vor allem keine Gesichter.

Bitte bringe diesen Bogen mit zum Abschlussworkshop des Hands-on Labs mit. Dort werden wir auch die Highlights und Tiefpunkte Deines Bibliotheksbesuchs besprechen und es wird Gelegenheit geben, einige der Beobachtungen genauer zu erläutern.

Vorab

Etwas Statistik

Ich bin im Bibliothekswesen vor allem tätig im Bereich (*bitte auswählen*):

- Benutzung (ausschließlich oder über 20% der Arbeitszeit)
- andere bibliotheksspezifische Tätigkeit, z.B. Erwerbung, Systembibliothekar*in, Fachreferat, ...
- nicht bibliotheksspezifische Tätigkeit, z.B. Verwaltung, IT, Öffentlichkeitsarbeit, ...

Privat nutze ich Bibliotheken (*bitte auswählen*):

- fast nie
- gelegentlich
- regelmäßig

Und zwar vor allem (*bitte auswählen*):

- Öffentliche Bibliotheken
- Wissenschaftliche Bibliotheken
- beide Typen

Ich besuche die Bibliothek an einem (*bitte auswählen*):

- Mo
 - Di
 - Mi
 - Do
 - Fr
 - Vormittag
 - Nachmittag
- im Monat: **Juni 2024**

Das Kleingedruckte

Dieser Fragebogen ist eine Kurzfassung des Dokumentationsbogens der SUB Hamburg. Dieser wurde erstellt von Niklas Hartmann auf Basis der Bögen von Romy Hilbrich (SBB-PK Berlin) sowie von Jelena Brand und Sina Menzel (FU Berlin), jeweils Stand Mai 2023. Alle Quellen und dieser Bogen sind lizenziert unter einer CC-BY 4.0-Lizenz (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>).

Wir freuen uns, wenn Du Deinen Bogen im Anschluss der SUB Hamburg zur Verfügung stellst. Das ist freiwillig und für die Teilnahme am Hands-on Lab nicht notwendig. Falls Du den Bogen der SUB Hamburg überlässt, willigst Du in die Verarbeitung der zur Verfügung gestellten Daten für Zwecke der Serviceentwicklung im Bibliothekssystem Universität Hamburg sowie für Publikationsvorhaben der Veranstalter*innen des Hands-on Labs ein. Da die Daten anonym erfasst werden, ist eine spätere zuverlässige Identifikation – und damit auch eine Löschung – Deiner Daten nicht mehr möglich. Bitte erfasse auf dem Bogen keine Daten, die der Identifikation dienen könnten.

Digital ausgefüllte Bögen kannst Du uns zuschicken unter nutzungsforschung@sub.uni-hamburg.de

Deine Ziele auf dem Walk

Ich möchte...

- ... während meiner Teilnahme an der BiblioCon 2024 im CCH mir die Stabi HH anzuschauen,
- ... dort in für mich angenehmer Atmosphäre einige E-Mails beantworten,
- ... mit eigenem Endgerät an einer Videokonferenz teilnehmen,
- ... falls ich Bedarf habe: Unterstützung durch die Mitarbeitenden an den Theken in Anspruch nehmen.

Vor dem Besuch

Gibt es etwas, das Du noch wissen möchtest, bevor Du Dich auf den Weg vom CCH zur SUB machst?

Ich möchte wissen... (Was möchtest Du wissen und warum ist diese Information relevant?)

Um das herauszufinden, habe ich... (Bitte beschreibe, wo und wie Du Dich informiert hast.)

Dabei ist mir aufgefallen... (Was war toll, was weniger? Gerne Fotos, Screenshots, ...)

Dazu habe ich folgende Ideen und Vorschläge...

Ankommen

Hast Du den Weg in die Bibliothek gut gefunden? Was ist (positiv oder negativ) aufgefallen?

Wie geht es Dir, bevor Du die Bibliothek betrittst?

Wie spät ist es, als Du die Bibliothek betrittst?

Wenn Du das Foyer betrittst, was ist Dein erster Eindruck? Erzähl gerne alles, was Dir auffällt.

Orientierung

Welches Angebot der Bibliothek möchtest Du als erstes nutzen?

Z.B. Arbeitsplätze nutzen, Auskunft erhalten, Bibliotheksausweis erhalten, Buch finden, Buchkapitel scannen oder ausrucken, Kaffee trinken, Sachen verstauen, Stift kaufen, einen Ort zum Telefonieren oder Zoomen finden, ...

Ist für Dich offensichtlich, wo und wie das geht? Falls nein: Wo und wie informierst Du Dich?

Wenn Du im weiteren Verlauf andere Angebote der Bibliothek nutzen willst: Welche Angebote sind das? Hast Du sie gut gefunden? Was musstest Du tun, um herauszufinden, wo und wie das Angebot nutzbar ist?

Zum Thema Orientierung ist mir aufgefallen... (Was war toll, was weniger? Gerne Fotos, Screenshots, ...)

Zum Thema Orientierung habe ich folgende Ideen und Vorschläge...

Ein Arbeitsplatz zum Beantworten von E-Mails

Du suchst in der SUB einen Ort, an dem Du in für Dich passender Atmosphäre einige E-Mails beantworten kann.

Den richtigen Platz finden

Welche Plätze habe ich bewusst nicht ausgewählt? Warum? (Ggf. Foto)

Wie viel Uhr ist es, als Du zum ersten Mal in der Bibliothek an einem Arbeitsplatz hinsetzt?

Welchen Platz habe ich mir ausgesucht? In welchem Raum und in welchem Umfeld befindet er sich? (Ggf. Foto)

Wie ist die Ausstattung an diesem Platz? (Möbel, Sitzmöbel, Strom, Bildschirm und Peripherie, PC, ...)

Warum dieser Platz? Was gefällt mir an dem Platz gut?

Was könnte noch besser sein, ist noch nicht ideal?

Hat es gut geklappt, einen freien Platz zu finden, der mir gefällt? Falls nein, warum nicht?

Am Arbeitsplatz

Wie ist die Atmosphäre an diesem Platz? (Gerne über die Zeit hinweg ergänzen.)

*Wie ist die Geräuschkulisse an diesem Platz? Empfindest Du das als eher angenehm oder unangenehm? Warum?
Benutzt Du Kopfhörer und/oder Ohrstöpsel? Warum bzw. warum nicht?*

Thema WLAN: Bitte beschreibe was Du gemacht hast und erlebt hast, um Dich zu verbinden.

Falls Du einen Bibliotheks-PC nutzt: Musst Du Dich anmelden oder kannst Du ihn einfach benutzen? Was ist Dein erster Eindruck von der Nutzeroberfläche? Bitte beschreibe, wofür Du ihnen nutzen möchtest. Ist die gewünschte Nutzung möglich?

*Konzentration: Wie gut kannst Du Dich an dem gewählten Platz konzentrieren? Woran liegt das?
Bitte nur beantworten, wenn Du mind. 30 min dort warst.*

Platzwechsel

Wenn Du im Laufe Deines Aufenthalts den Platz wechselst, beschreibe hier doch gerne, wohin Du wechselst, nach welcher Zeit und warum. Beantworte gerne auch (ggf. kürzer) die oben zum ersten Platz gestellten Fragen.

Ein Ort zur Teilnahme an einer Videokonferenz

Du suchst in der SUB einen Ort, an dem Du in für Dich passender Atmosphäre und ohne andere zu stören mit eigenem Endgerät an einer Videokonferenz teilnehmen kannst.

Wo ist das möglich? Wie war es, diesen Ort zu finden?

Wie beurteilst Du die Eignung des Ortes und der Ausstattung?

Sonstiges zum Thema Aufenthaltsqualität und Arbeitsplätze

Was ist Dir an den von Dir genutzten Plätzen und an anderen Orten in der Bibliothek noch aufgefallen? / Folgende Ideen und Vorschläge habe ich zur Gestaltung der Arbeitsplätze...

Weitere Angebote

Folgende weiteren Angebote habe ich genutzt (oder wollte ich nutzen, habe aber kein Angebot vorgefunden).

Ich suche nach <Angebot>	Wie/wo habe ich gesucht? Was habe ich vorgefunden?	Wie gut hat das funktioniert? Was fällt mir auf? (Gerne Screenshot.) Ggf. Ideen & Vorschläge

Zum Ende Deines Aufenthalts

Bitte beantworte diese Fragen am Ende Deines Aufenthalts.

Wie zufrieden warst Du mit der WLAN-Verbindung?

Was war heute Dein Lieblingsort in der Stabi? Warum?

Freust Du Dich darauf, die Stabi noch einmal als Nutzer:in zu besuchen? Warum bzw. warum eher nicht?

Klappt alles beim Verlassen der Bibliothek (z.B. Schließfach)?

Wie viel Uhr ist es jetzt, wenn Du die Bibliothek verlässt?

Wie geht es Dir jetzt? Wie hat Dein Aufenthalt in der Bibliothek dazu beigetragen?

Im Rückblick

Bitte beantworte diese Fragen in Ruhe nachdem Du die Bibliothek verlassen hast.

Im Vergleich zu anderen Wissenschaftlichen Bibliotheken, die Du kennst: Was ist Dir in der Stabi aufgefallen? Wie empfindest Du die Nutzungserfahrung im Vergleich?

Wenn Du einen Wunsch frei hättest: Was würdest Du an der Stabi verändern? Warum?

Hast Du noch weitere Dinge, die Du mitteilen möchtest?

Was denkst Du zu der Methode „Walk in your users' shoes“? Wie ging es Dir als „Nutzerin“ in der Bibliothek? Hast Du konkretes Feedback zum Fragebogen?